

Микола БУРМАКА

*кандидат економічних наук, доцент
Київський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана*

КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ЕКОНОМІЦІ КОСМОСУ

Економіка космосу переходить від державоцентричної моделі до ринково орієнтованої з високою динамікою інновацій, глобальними ланцюгами постачання, складною виробничою кооперацією та новими сферами комерціалізації – супутниковими даними, орбітальними послугами, космічним туризмом і потенційним видобутком ресурсів. При цьому управлінська архітектура на ринкових засадах формується нерівномірно. Інституційні правила і стандарти безпеки відстають від темпів технологічних змін, а національні юрисдикції залишаються фрагментованими, що зумовлює зростання транзакційних витрат, стратегічних ризиків і зовнішніх впливів, серед яких перевантаження орбіт, накопичення космічного сміття та кіберзагрози.

Ключові суперечності полягають у протиставленні публічного характеру розподілу орбіт і частот приватному привласненню вартості космічних послуг, здешевлення запусків з одночасним посиленням орбітальної перевантаженості, глобальних науково-дослідних мереж – національним бар'єрам контролю, капіталомістких складних виробничих циклів – орієнтованим на це моделям монетизації, державної підтримки та ринкової конкуренції за інновації, а також мультинаціональних проєктів і міжкультурних бар'єрів менеджменту.

Наявні стандарти, поодинокі програми партнерства та розрізнені регуляторні ініціативи не створюють цілісної управлінської парадигми. Її брак ускладнює ефективне функціонування як на стратегічному, так і на операційному та інноваційному рівнях. Потреба у систематизації управлінських концепцій, узгоджених з характерними рисами космічної економіки та її кластерною структурою, визначає актуальність науково обґрунтованих узагальнень, здатних стати основою багатосторонніх проєктів і корпоративних стратегій.

Метою дослідження є визначення та аналітичне обґрунтування ключових концептів менеджменту в економіці космосу у взаємозв'язку з її компонентами, а також формування на цій основі цілісної рамки науково-практичних орієнтирів для стратегічного, операційного й інноваційного рівнів управління в міжнародному та глобальному контекстах.

Дослідження базується на аналітичному опрацюванні наукових публікацій, міжнародних звітів та статистичних матеріалів, що висвітлюють розвиток економіки космосу. Методологічну основу становлять системний і порівняльний аналіз, структурно-функціональний підхід та узагальнення управлінських концептів.

Економіка космосу формується як цілісна система суб'єктів та відносин, що охоплює інфраструктуру, технології, послуги і напрями комерціалізації. Вона інтегрує наземні, орбітальні та позаорбітальні комплекси, сучасні космічні

технології (ракети, супутники, орбітальні модулі), а також сервіси на основі супутникового зв'язку, навігації та дистанційного зондування Землі. Сфера комерціалізації включає, зокрема, космічний туризм, орбітальне обслуговування, видобуток ресурсів у космосі та утилізацію космічного «сміття». За науковим змістом космічна економіка є високотехнологічною та інноваційною системою, що поєднує складні ланцюги постачання і потребує значних інвестицій у науково-дослідну діяльність, водночас ґрунтуючись на балансі державного фінансування та приватної конкуренції. Сучасною рисою цього процесу є її трансформування від державного домінування до переважно комерційно орієнтованої системи, що відображено в узагальнених дослідженнях останнього десятиліття [4].

Аналітично доцільно розглядати космічну економіку через кластерну організацію. Виробничий кластер охоплює проектування та виготовлення носіїв і супутників, їх інтеграцію, запуск і логістику. Науково-дослідний кластер включає реалізацію наукових місій, тестування нових технологій, місячні й планетарні програми, що формують основу майбутньої колонізації позаземного простору [2]. Сервісний кластер забезпечує телекомунікаційні послуги, супутникову навігацію та геолокацію, дистанційне зондування Землі та орбітальні сервіси, які стають провідними драйверами зростання доходів. Особливу роль відіграють технологічні інновації, зокрема адитивне виробництво, яке, за оцінками вчених [2], відкриває нові можливості для оптимізації виробничих процесів, зниження витрат та підвищення автономності космічних місій.

Серед ключових характеристик космічної економіки вирізняються значна роль держави через механізми державно-приватного партнерства, високий рівень технологічності й інноваційності, складність виробничих систем із великою концентрацією висококваліфікованої та інноваційної праці, а також міжнародна кооперація з активним залученням приватних компаній і національних агентств (NASA, ESA, JAXA, CNES, ISRO). Узагальнені кількісні показники підтверджують ці тенденції: зростає кількість країн, які здійснили запуск першого супутника, експоненційно збільшується кількість активних і комерційних апаратів на космічній орбіті, а також поступово нарощуються обсяги світової космічної економіки (табл. 1).

Як свідчать дані табл. 1, за 2008–2024 роки кількість держав, що здійснили перший супутниковий запуск, зросла з 51 до 96 (+88,2%). Це вказує на лібералізацію доступу до орбіти завдяки малим платформам і комерційним пусковим сервісам. Одночасно кількість активних супутників збільшилася у 77 разів, що зумовлено розгортанням масових угруповань на низькій навколоземній орбіті. Комерційний сегмент перетворився на домінуючий, адже частка приватних апаратів зросла з 14% до майже 79%. Внаслідок цього інновації й доходи змістилися у сферу послуг на основі даних та платформних моделей.

Домінуюча роль держав при цьому також трансформується, оскільки відносна частка витрат урядів на космічні програми у ВВП знизилася приблизно на 20%. Хоча абсолютні бюджети продовжують зростати, основний

фінансовий тягар поступово переходить до приватних інвесторів та механізмів державно-приватного партнерства. Обсяг глобальної економіки космосу збільшився у 2,4 рази (з 251 млрд. дол. США у 2008 році до 613 млрд. дол. США у 2024 році); це збільшення відбувається значно повільніше, ніж збільшення кількості апаратів. Це пояснюється процесами мініатюризації супутників і масштабування орбітальної інфраструктури, коли економічна цінність створюється не окремим апаратом, а комплексом сервісів і платформних екосистем. За прогнозами провідних аналітичних центрів до 2035 року світова економіка космосу може сягнути 1,8 трлн. дол. США [8], що відкриватиме нову фазу інтенсивного зростання із домінуванням комерційного сегмента.

Таблиця 1
Глобальні індикатори розвитку економіки космосу у 2008–2024 роках*

Рік	Перший супутник країни на орбіті (кількість країн)	Активні супутники на орбіті (шт.)	Комерційні супутники (шт.)	Частка комерційних, %	Видатки урядів на космічні програми, % ВВП (ОЕСР)	Обсяг світової економіки космосу, млрд дол. США
2008	51	150	21	14,0	0,121	251,0
2010	52	943	472	50,0	0,117	н/д
2012	58	1 016	508	50,0	0,114	304,3
2014	71	1 167	584	50,0	0,111	н/д
2016	73	1 460	730	50,0	0,109	329
2018	82	1 957	826	43,8	0,106	н/д
2020	85	3 372	2 064	61,2	0,103	447
2022	91	6 718	5 280	78,6	0,097	546
2024	96	11 539	9 069	78,6	0,097	613

* Розраховано за даними [3; 5; 6; 7]

З позицій менеджменту ці тенденції мають кілька важливих наслідків. По-перше, зростає потреба у формуванні глобальних стандартів, які регулюють управління ланцюгами постачання, процедури сертифікації та системи захисту даних. По-друге, держава зберігає ключову роль у забезпеченні орбітальної безпеки, координації трафіку та наданні відкритих даних ситуаційної обізнаності. По-третє, зростає значення кластерної координації, у межах якої виробничий і науково-дослідний сегменти створюють технологічний потенціал, тоді як сервісний сегмент забезпечує його комерціалізацію. Стійкий розвиток космічної економіки можливий лише за умови впровадження підходів безпечного проєктування, які передбачають контрольовану деорбітацію апаратів, запобігання зіткненням та дотримання прозорих правил управління орбітальним трафіком. У цьому контексті постає питання про управлінську рамку, здатну забезпечити збалансовану інтеграцію стратегічних, операційних та інноваційних рівнів діяльності. Саме ця рамка формує основу для аналізу ключових концептів менеджменту космічної економіки, серед яких визначальне місце належить міжнародному та глобальному вимірам.

Міжнародний менеджмент у космічній економіці набуває особливої ваги в умовах глобалізованого простору, де будь-які масштабні проєкти неможливі без залучення мультинаціональних команд і багатосторонніх партнерств. Управління різними культурними, організаційними та інституційними середовищами вимагає не лише класичних інструментів HR-менеджменту та інноваційного менеджменту, а й нових підходів, таких як Agile [1]. Ця методологія, побудована на принципах гнучкості, колаборації та швидкої адаптації, дедалі частіше застосовується у великих інженерних і наукових проєктах. Agile дозволяє інтегрувати мультифункціональні команди в єдиний процес розробки, скорочувати цикл прийняття рішень і зменшувати ризики у високо невизначеному середовищі космічних програм. Таким чином, міжнародний менеджмент у сучасній космічній економіці є не лише сферою координації, а й платформою для запровадження інноваційних управлінських технологій.

Стратегічний менеджмент у космічній економіці визначається переходом від суто державної моделі «Old Space», заснованої на централізованому державному фінансуванні та пріоритеті національної безпеки, до ринково орієнтованої – «New Space», де приватні компанії стають головними провайдерами інновацій і носіями глобальних конкурентних переваг. Такий перехід передбачає формування довгострокових альянсів між державними агентствами і корпораціями, створення стабільних правил гри на ринку космічних послуг, розвиток міжнародних стандартів і механізмів безпеки. Від ефективності стратегічного менеджменту залежить здатність космічної економіки до інтеграції у глобальні ринки, збереження технологічного лідерства та стійкості до геополітичних ризиків.

Операційний менеджмент у космічній економіці концентрується на практичній реалізації високотехнологічних рішень, координації ланцюгів постачання та забезпеченні якості й безпеки космічних місій. Масштабування орбітальних «сузір'їв» та інтенсифікація сервісних послуг вимагають нових підходів до організації операційної діяльності, зокрема стандартизації процесів, впровадження принципів «безпечність за задумом (safety-by-design)» та застосування цифрових технологій управління «життєвим циклом» апаратів, у тому числі із застосуванням технологій штучного інтелекту. Операційний менеджмент забезпечує безперервність і стійкість космічних систем, знижує транзакційні витрати та мінімізує ризики аварій, що є визначальним фактором довіри як інвесторів, так і користувачів.

Економіка космосу перетворюється на стратегічний ресурс глобального розвитку, де поєднуються технологічні інновації, транснаціональні інтереси та нові моделі комерціалізації. Її еволюція від державоцентричної моделі «Old Space» до ринково орієнтованої «New Space» створює принципово нові вимоги до системи управління. Саме менеджмент стає центральним компонентом, що інтегрує виробничі, дослідницькі й сервісні кластери в єдину архітектуру, забезпечуючи збалансований розвиток між державним і приватним секторами, між національними пріоритетами й глобальними викликами.

Глобальним викликом найближчих десятиліть є формування

багаторівневої адаптивної моделі управління, де стратегічний менеджмент окреслює «правила гри» та визначає траєкторії розвитку, операційний менеджмент гарантує безпеку й стійкість функціонування орбітальної інфраструктури, а міжнародний і глобальний менеджмент інтегрують інтереси держав, корпорацій та суспільства у більш широкий контекст цивілізаційного розвитку. У прогнозованих умовах зростання обсягу світової космічної економіки до 1,8 трлн. доларів США у 2035 році якість управлінських рішень визначатиме, чи стане космос джерелом довгострокового економічного зростання та технологічно-інноваційної модернізації, чи перетвориться на арену неконтрольованих глобальних ризиків і загроз.

Література:

1. Кон М. Оцінювання і планування в Agile / пер. з англ. Г. Якубовська. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 336 с.
2. Ghidini T., Grasso M., Gumpinger J., Makaya A., Colosimo B. Additive Manufacturing in the New Space Economy: Current Achievements and Future Perspectives. *Progress in Aerospace Sciences*. 2023. Vol. 142. URL: <https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2023.100959>.
3. Historic Number of Launches Powers Commercial Satellite Industry Growth – Satellite Industry Association Releases the 28th Annual State of the Satellite Industry Report. Satellite Industry Association, 2025. URL: <https://sia.org/historic-number-of-launches-powers-commercial-satellite-industry-growth-satellite-industry-association-releases-the-28th-annual-state-of-the-satellite-industry-report>.
4. Peeters W. Evolution of the Space Economy: Government Space to Commercial Space and New Space. *Astropolitics*. 2021. Vol. 19, № 3. P. 206–222.
5. Record Number of Satellites in Orbit. Union of Concerned Scientists, 2018. URL: <https://blog.ucs.org/lgrego/2018satellitedata>
6. Space economy. OECD. URL: <https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/space-economy.html>
7. The Space Economy in Figures: Responding to Global Challenges. OECD, 2023. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/12/the-space-economy-in-figures_4c52ae39/fa5494aa-en.pdf.
8. Space: The \$1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth. McKinsey & Company, 2024. URL: <https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/space-the-1-point-8-trillion-dollar-opportunity-for-global-economic-growth>.